

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА И СЛУЖБ ЗАНЯТОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481931>

Ф.К. Саидова

преподаватель, Бухарский государственный университет, Бухара

Буранов Далер

3 -1бухгалтерия -20

Аннотация: *В этой статье определяется влияние государственной службы занятости, уровня безработицы в стране, уровня занятости, уровня безработицы и уровня занятости на национальную экономику. Внесены предложения по реализации комплексных мер по предоставлению права учета стажа работы и использования льгот для бизнеса и самозанятых граждан.*

Ключевые слова: *трудовые права, занятость, Министерство занятости и трудовых отношений, уровень занятости, уровень безработицы, пособия по безработице, система занятости.*

Выполнение задач, возложенных на Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Кабинет Министров принял решение повысить эффективность министерства, улучшить его деятельность, а также создать дополнительные условия для эффективного осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости и охране труда. Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан имеет беспрепятственный доступ к законодательству Государственной инспекции труда (далее - Инспекция) о труде, занятости, охране труда, обязательном страховании гражданской ответственности работодателя и социальной защите инвалидов, включая социальную инфраструктуру. Кроме того, решения о соблюдении законодательства о создании условий труда для использования

всех видов транспорта, транспортных коммуникаций, общественных коммуникаций и информации в пределах их компетенции принимают государственные и хозяйственные органы, органы местного самоуправления и другие организации, а также а также должны выполняться физическими лицами, являющимися работодателями.

В июне этого года Республиканский научный центр занятости и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений провел опрос населения в 101 городе и районе страны по методике, разработанной на основе рекомендаций Международная организация труда. В нем приняли участие 490 органов самоуправления граждан, 4,9 тыс. Домохозяйств и 25,9 тыс. Граждан. По данным ведомства, карантинные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции во время пандемии KOVID-19, оказали значительное влияние на рынок труда.

По предварительным данным, численность рабочей силы увеличилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 19 млн человек, а численность занятых в экономике снизилась на 5% или 671 тыс. Человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 12,7 млн человек. Количество занятых в формальном секторе экономики составило 5,5 миллиона человек, что на 0,2% или 12,4 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Важное значение для характеристики благосостояния населения имеет совокупный доход всего населения, семьи, отдельного человека. Согласно предварительным данным, в январе-марте 2021 года общий объем совокупного дохода населения достиг 95,4 трлн.сум⁴.

⁴ <https://stat.uz/ru/default/ezhekvtartal-nye-doklady/9389-2021>

С целью исключить влияние ценовых факторов для осуществления расчета реальных темпов роста доходов населения, используется индекс потребительских цен (ИПЦ) - один из важных видов показателя инфляции. В связи с изменением потребительских цен, темпы роста совокупного дохода населения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в реальном выражении составили 109,8 %.⁵

Увеличение численности занятых в формальном секторе в результате постепенного ослабления ограничительных мер в период пандемии численность занятых в экономике юридических лиц увеличилась на 3,6% или 174,7 тыс. Человек, индивидуальные предприятия без юридических лиц - на 5% или на 10,8 тыс. чел. увеличилось Кроме того, количество безработных,

⁵ file:///C:/Users/user/Downloads.pdf

привлеченных к оплачиваемым общественным работам, составило 43,5 тысячи человек.

Экономика Узбекистана создает около 280 000 новых рабочих мест в год. По демографическим причинам ежегодно необходимо создавать почти 600 000 рабочих мест. Следовательно, количество рабочих мест, создаваемых в экономике каждый год, следует увеличивать вдвое только для того, чтобы нанять новых работников, выходящих на рынок труда. Большинство рабочих мест необходимо создавать за счет создания новых предприятий и дальнейшего расширения существующих.

В этом процессе мы хотели бы внести следующие предложения.

1. Радикальный обзор и прозрачность деятельности агентств занятости в стране.
2. Совершенствование процесса расчета показателей занятости.
3. Содействовать трудоустройству путем ежемесячного изучения состава безработных граждан в махаллях.
4. Создать отдельный сайт агентств по трудоустройству и продвигать его среди безработных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-s/servis-uz/>
2. <https://yuz.uz/uz/news/xizmatlar-sohasini-rivojlantirish-kelgusi-yilgi-ustuvor-yonalish-etib-belgilandi>
3. Раджабова М. А. ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ //Инновационное развитие науки и образования. – 2021. – С. 100-110.
4. Kayumovich K. O., Annamuradovna F. S., Kamalovna S. F. The aspect and influence of use the global internet in tourism //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 13 (54).
5. Khurramov O. K., Fayzieva S. A., Saidova F. K. Features of electronic online market in tourism //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 24-3. – С. 18-20.
6. Rajabova M. CREATION OF FREE ECONOMIC ZONES IN BUKHARA: PROBLEMS AND SOLUTIONS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.
7. Болтаева М.Ш. Бухоро вилоятининг туристик салоҳияти ва уни ошириш йўллари. Бизнес эксперт журнали. №5, 2021й.